

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР «РЯТІВНА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

**В МЕЖИРІЧЧІ ВІСЛИ,
ДНІСТРА ТА ТИСИ
У 2000-2007 РР.**

**(Матеріали міжнародної наукової конференції,
Львів–Стрілки, 6-8 травня 2008 року)**

**Львів
2011**

УДК 902.035 (4-15) "2000"/"2007"
ББК 63.4 (4УКР)2
А 87

Археологічні дослідження у межах річки Вісли, Дністра та Тиси у 2000-2007 рр. Матеріали міжнародної археологічної конференції, 6-8 травня 2008 р., м. Львів / Гол. ред. Д.Н.Козак. – Львів, 2011. – 208 с.

Збірник присвячено археологічним дослідженням у басейні найбільших річок Центральної Європи – Дністра, Вісли, Тиси. Представлені матеріали відображають основні виступи учасників міжнародної конференції. Вони охоплюють нові досягнення в археологічних дослідженнях, сучасне трактування вже відомого матеріалу та нові засади теоретичних та практичних досліджень.

Розраховано на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів-істориків, а також на всіх, хто цікавиться давньою історією України.

Редакційна колегія

д. і. н. Д.Н.Козак (голова), д. габ. А.Коковскі,
д. і. н. С.В.Пивоваров, д. і. н. Л.Г.Мацкевий,
к. і. н. С.Д.Лисенко, к. і. н. Т.Р.Милян (секретар)

Рецензенти

д. і. н. Л.П.Михайлина,
к. і. н. І.Б.Шрамко

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту археології Національної академії наук України

З М І С Т

ВСТУПНЕ СЛОВО	7
<i>Павло Шидловський, Сергій Палієнко</i> НОВІ ЗНАХІДКИ ПІЗЬНОГО ПАЛЕОЛІТУ В ПОДНІСТРОВ'І.....	8
<i>Леонід Мацкевий, Роман Гнатюк, Галина Панахид</i> РОБОТИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 2006-2007 РОКАХ	18
<i>Григорій Охріменко, Володимир Савицький, Ігор Маркус, Наталя Склярєнко</i> ВИВЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК НАВКОЛО ОЗЕРА ЛЮБ'ЯЗЬ	35
<i>Сергій Лисенко</i> МАТЕРІАЛИ ДОБИ ПІЗЬНОЇ ФІНАЛЬНОЇ БРОНЗИ З ОКОЛИЦЬ ОЛЕСЬКА	47
<i>Наталія Стєблій</i> СИСТЕМА ЗАСЕЛЕННЯ ВЕРХІВ'ІВ ДНІСТРА ТА ПРУТА У III-V СТ. Н.Е.	54
<i>Михайло Филипчук</i> ОСНОВНІ ПІДСУМКИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СЛОВ'ЯНО-РУСЬКИХ ПАМ'ЯТОК У ВЕРХНЬОМУ ПОДНІСТРОВ'І ПРОТЯГОМ 2000-2007 рр.	61
<i>Петро Довгань</i> ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТОПИСНОГО БУЖСЬКА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ: ПІДСУМКИ І ПЕРСПЕКТИВИ	82
<i>Сергій Пивоваров</i> ДАВНЬОРУСЬКІ ПАМ'ЯТКИ НА БУКОВИНІ. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2000-2007 рр.	124
<i>Богдан Прищєпа, Олександр Позіховський</i> ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО В ОСТРОЗІ У X – НА ПОЧАТКУ XII СТ. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2004 РОКУ	132
<i>Наталія Білас</i> РОЗВІДКОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У с. ПІДГОРОДИЩЕ ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	150
<i>Тарас Милян, Олег Осаульчук</i> ДОСЛІДЖЕННЯ БАГАТОШАРОВОЇ ПАМ'ЯТКИ ЗАВИШЕНЬ-ЖВИРКА У ВЕРХІВ'ЯХ ЗАХІДНОГО БУГУ	160
<i>Ярослав Погоральський</i> ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТЕЛ IX-X СТ. НА ЗАХІДНОМУ ПОДІЛЛІ І НАДСЯННІ	181
<i>Ярослав Оницьук</i> ВИРОБНИЧА СПОРУДА XI-XII СТ. ІЗ СЕЛИЩА ДУДИН-II У ВЕРХІВ'І р. ІКВИ	192
<i>Єжи Куснеж, Артур Вітковські</i> ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКІВ РАГУШІ (XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.) У м. КРАСНИСТАВ ЛЮБЛІНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА	197

Павло Шидловський, Сергій Палієнко

НОВІ ЗНАХІДКИ ПІЗЬНОГО ПАЛЕОЛІТУ В ПОДНІСТРОВ'І

Стаття присвячена публікації археологічних матеріалів доби пізнього палеоліту з території Подністров'я та прилеглих територій з відомих пам'яток, які ще не знайшли достатнього висвітлення у науковій літературі, а також матеріалів нових місцезнаходжень, що були досліджені протягом 2000-2007 років. Особлива увага приділяється новим пам'яткам Дністровського Лівобережжя – Федорівна (Вінницька обл.), Олесько (Львівська обл.), які географічно розташовані на межі з іншими ландшафтними регіонами – басейнами Південного Бугу та Прип'яті.

Досліджуваний регіон належить південно-західному схилу Українського кристалічного щита, що називається Волинсько-Подільською плитою, в породі якої врізається каньйоноподібна долина Дністра. Подільська височина має південний нахил, тому ліві притоки Дністра – Золота Липа, Стрипа, Серет, Іванчик, Смотрич, Ушиця, Лядова, Мурафа та ін. – мають меридіональне спрямування, утворюючи досить пересічений ландшафт.

Незважаючи на те, що в Подністров'ї відома значна кількість решток життєдіяльності пізньопалеолітичної людини, в попередні роки значна увага приділялась палеолітичним пам'яткам, що розташовані в долині Дністра, в той час, як на обширних територіях Поділля, в долинах дністровських притоків, відома досить незначна кількість палеолітичних решток. Виняток складають пам'ятки розташовані по р. Серет Тернопільської обл. На відміну від інших територій, Вінниччина являє собою білу пляму з точки зору палеолітознавства, адже на її території відомі лише декілька пунктів, розташованих на лівому березі Дністра і які, здебільшого являють собою поверхневі збори.

Перші свідчення про палеолітичні матеріали з Дністровського Лівобережжя пов'язані з іменем В.Б. Антоновича. У 1883 році він виявив три місцезнаходження – Студенець, Врублівці та Нагоряни, що являли собою скупчення решток викопних тварин та оброблених каменів, які дослідник представив VI археологічному з'їзду. Поблизу гротів на лівому березі Дністра біля с. Нагоряни (сучасний Могилів-Подільський р-н) він зібрав крем'яні вироби палеолітичного вигляду [Антонович, 1886, с. 86-102]. У 1926 р. шкільний вчитель з с. Озаринці Могилів-Подільського р-ну О. Кривецький передав до Київського історичного музею крем'яні вироби, що були зібрані ним поблизу села в ур. «Борщевецький яр» [Щербаківський, 1927]. З 1927 по 1932 рік на лівобережжі Дністра провадив дослідження М.Я. Рудинський, результати робіт якого

підтвердили пізньопалеолітичний вік пам'ятки поблизу с. Озаринці. Дослідник відніс знахідки до центрально-європейської провінції пізнього оріньяку [Рудинський, 1929].

У 1946 році на Середньому Подністров'ї розпочав свої роботи П.Й. Борисковський, яким було виявлено пізньопалеолітичні місцезнаходження Лядава I, II, Яришів, Яруга [Борисковський, 1949; 1950, с. 117-131]. З 1946 року дослідження Дністровського лівобережжя продовжив О.П. Черниш, який склав карту місцезнаходжень та систематизував палеолітичні пам'ятки [Черниш, 1954; 1959; 1973, с. 87-88].

Як бачимо, на території Дністровського лівобережжя дослідження проводились безпосередньо по берегах Дністра, а значна територія регіону залишилась поза увагою дослідників. З цієї очки зору, досить важливим є виявлення нових палеолітичних пунктів, які б розширили наше уявлення про специфіку цього регіону і доповнили б археологічну карту Поділля.

Федорівка

Місцезнаходження було відкрите експедицією Інституту пам'ятко-охоронних досліджень Міністерства культури України (керівник – М.Є. Левада) під час проведення пам'ятко-охоронних досліджень, пов'язаних з будівництвом нафтопроводу Одеса–Броди на території Вінницької обл. у 2000 році. При проведенні археологічних розкопок на території поселення черняхівської культури біля с. Федорівка Шаргородського району [Клочко, Потупчик, 2000] в траншеї, яка перерізала поселення, були знайдені артефакти пізньопалеолітичного вигляду. Також на поверхні був зібраний підйомний матеріал, що засвідчив руйнацію пам'ятки пізнішими перекопами та оранкою.

Місцезнаходження розташоване у 1,5 км на південь від крайніх будівель с. Федорівка, приблизно у 200 м на північний схід від річкової заплави, 50 м на північний захід від дороги Федорівка–Копистирин, на землях Федорівської сільської ради.

Топографічно пам'ятка знаходиться на лівому березі р. Мурафа (притока Дністра) на похилому місці першої надзаплавної тераси висотою 9,5 м, утвореному вигином річки та обмеженому з півдня безіменним струмком (Рис. 1). За свідченнями місцевого населення, на лівнічному схилі балки, утвореної струмком, проводилось збирання кременю для господарських потреб. Завдяки складній системі мисів правого та лівого берегів, в цьому місці заплава річки значно звужується, що створює сприятливі можливості для

переправи через Мурафу. В східному напрямку від місцезнаходження починається підвищення, що переходить у вододільне плато між системою Дністра та Південного Бугу.

Така ландшафтно-географічна особливість мікро-регіону підтверджується наявністю різночасових пам'яток, сконцентрованих поблизу місцезнаходження – від палеоліту до сучасності (прокладка нафтопроводу через річку). Північний схил берега, близькість до водних ресурсів, можливість спостереження за річковою заплавою з мисового підвищення, існування переправи через річку – такі сприятливі умови приналежали давнє населення протягом тисячоліть, про що свідчать різночасові археологічні пам'ятки – в безпосередній близькості від пам'ятки розташоване поселення трипільської культури, що займає сусіднє мисове підвищення, поселення доби бронзи та черняхівської культури, під час дослідження якого й були виявлені артефакти пізньопалеолітичного часу [Шидловський, 2003, с. 40-44].

Розкоп I – траншея шириною 4 м і довжиною 50 м. Крем'яні вироби (18 екз.) поширювалися по площі траншеї на 30 м. Палеолітичні знахідки зустрічались без певної концентрації у стратиграфічному плані – від орного шару чорнозему до верхньої частини світложовтого суглинку. Частину артефактів було зібрано з поверхні поблизу розкопу. З метою виявлення залишків стоянки, в траншеї та поблизу неї було закладено шурфи до трьох метрів глибиною.

Стратиграфія простежена у шурфах: 0-0,3 м – сучасний орний шар чорнозему; 0,3-0,8 м – гумусований суглинок частково перевідкладений об'єктами доби бронзи та черняхівського поселення; з 1,5 м – світложовтий лесоподібний суглинок. На жаль, під час шурфування не було виявлено залишків культурного шару доби палеоліту.

Вироби, зроблені з темно-сірого з світлими включеннями високоякісного кременю і вкриті білясто-блакитною, іноді білою патиною. Деякі знахідки мають сліди перебування у вогні. Кірка на первинних сколах свідчить, що як сировину для виробів використовували крем'яні жовна з вапнякових ярусів, які підстеляють четвертинні відклади Подільської височини. Виходи третинних сеноманських та сарматських вапняків відомі поблизу м. Ямпіль біля впадіння Мурафи у Дністер [Черныш, 1959, с. 15; Иванова, 1959, с. 217] та у верхів'ях Мурафи поблизу с. Носківці Жмеринського району. Значний розвиток сеноманського та сарматського ярусів регіону має особливе значення, бо власне тут знаходяться поклади чорного та сірого кременю, який був основною сировиною для виготовлення знарядь праці [Шидловський, 2003, с. 41].

Колекція налічує 31 виріб з кременю.

З них відходів виробництва – 22 екз. та 9 екз. виробів з вторинною обробкою. Техніка первинного розколювання представлена відщепами та пластинами. З них 11 відщепів є результатами оформлення нуклеуса,

решта сколів знята з двоплощадкових біповздожних призматичних нуклеусів. Декілька сколів зняті з нуклеусів з неопуклою робочою поверхнею, що наближує їх до нуклеусів паралельного зняття (Рис. 2, 8-9, 15-17). Основними заготовками виступають широкі призматичні пластинчаті відщепи (Рис. 2, 5, 8-9, 14-17). З них чотири мають сліди використання (Рис. 2, 3, 5, 8, 17).

Вироби з вторинною обробкою (9 екз.) представлені скребачками, їхніми уламками та ретушованими пластинами:

- скребачка високої форми на уламку відщепу з робочим краєм сформованим ламелярною ретушкою. Присутня пласка підтіска по черевцю виробу, що типологічно наближує знаряддя до скребельця (Рис. 2, 13);

- кінцево-бокова скребачка на масивній пластині з робочим краєм сформованим ламелярною ретушкою на дистальному кінці та обрубуючим ретушуванням по краю (Рис. 2, 12);

- кінцева скребачка на пласкій пластині комбінована зі скобелем на проксимальному кінці (Рис. 2, 7);

- уламки кінцевих та кінцево-бокових скребачок невисоких форм (Рис. 2, 6, 10-11);

- два фрагменти призматичних пластин з крайовим нерегулярним ретушуванням (Рис. 2, 1-2);

- анкош на пластинці (Рис. 2, 4).

Використання паралельних нуклеусів, наявність високих скребачок на масивних пластині та відщепі, паралельна підтіска по черевцю високої скребачки, використання ламелярного ретушування у вторинній обробці може свідчити про ориньяцькість комплексу. Це дозволяє співвідносити пам'ятку з дуже широким колом аналогій серед дністровських ориньяцьких стоянок – Рашків VII, Корпач Мис, Бабин I (нижній шар) [Черныш 1959, с. 18-24] і серед стоянок Середнього Побужжя – Гордашівка [Гладких, Рыжов, Суховой, 1994, с. 217-226] та Аполянка [Телегин, 1989, с. 93-101, Шидловський, Пічкур, Черновол, 2004, с. 361-365].

Викликає зацікавлення домінування серед виробів з вторинною обробкою знарядь для вичинки шкір. За перевагою скребачок серед знарядь, певною аналогією до Федорівки може виступати стоянка на правобережжі Дністра Вороновиця I (верхній шар). Зазвичай, значний відсоток знарядь для обробки шкір свідчить про сезонну специфіку стоянки і пов'язується з холодним періодом року, коли група зменшувала мисливську активність, а шкура тварин була найвищого гатунку [Нужний, Стулак, Шидловський, 2000, с. 131, 135].

Відсутність культурного шару можна пояснити або існуванням частково зруйнованої стоянки поблизу досліджуваного місця, або повною руйнацією шару внаслідок природних та антропогенних чинників. Майбутні дослідження цього місцезнаходження дадуть змогу відповісти на ці питання.

Ряд пізньопалеолітичних пам'яток було обстежено під час проходження пішохідного маршруту одним з авторів на території Хотинського та Заставнівського р-

нів Чернівецької обл. Декілька пізньопалеолітичних місцезнаходжень розташовані куцем на правому березі Дністра, навпроти гирла р. Серет, між селами Василев та Дорошівці та неподалік відомої Баламутівської печери між селами Зелена Липа та Гринячка.

Незначна колекція підйомного матеріалу походить з місцезнаходження Зелена Липа, що являє собою два скупчення культурних решток палеолітичної доби (Рис. 3).

Зелена Липа I

Пам'ятка розташована у південно-східній частині мисоподібного плато на лівій стороні яру неподалік села Зелена Липа прямо на ріллі. Місцезнаходження Зелена Липа I та II обстежувалися співробітниками Буковинського археологічного центру у 2003 році, проте матеріали не опубліковано. Серед крем'яного інвентарю, зібраного з поверхні пам'ятки, представлені вироби двох хронологічних рівнів. Перша група артефактів має палеолітичний вигляд та значну патинізацію. Друга група – відходи виробництва та знаряддя без ознак патини і, ймовірно, належать до більш пізньої епохи (трипілля?).

Колекція палеолітичних виробів налічує 9 екз. і представлена відходами виробництва та двома знаряддями. Сировиною для виготовлення артефактів слугували чорний, темно та світло-сірий кремій, а також скрем'янілий кварцит темно-коричневого кольору. Деякі вироби мають помітний люстраж поверхні, через солові процеси, що свідчить про тривале перебування частини матеріалу на поверхні та про руйнацію палеолітичної пам'ятки.

Серед відходів виробництва наявні нуклеоподібний уламок, дві призматичні пластини (фрагменти), пластинка, два масивні відщепи та «пірнаючий скол», що зняв значну частину призматичного ортогнатного одноплощадкового нуклеуса (Рис. 3, 10).

Знаряддя праці представлені скобелем на масивному кварцитовому відщепі (Рис. 3, 11) та подвійним різцем на призматичній пластині (Рис. 3, 8).

Зелена Липа II

Пам'ятка розташована на відстані 300 м на північний захід від першої. Зібраний з поверхні підйомний матеріал представлений двома групами крем'яних виробів. До першої групи віднесено вироби палеолітичного вигляду вкриті патиною значної товщини. Друга група представлена непатинуваними виробами і є хронологічно ранішою (трипілля?).

Серед виробів першої групи наявні як відходи виробництва (первинний відщеп та проксимальна частина призматичної пластини), так і знаряддя праці. Вироби з вторинною обробкою (9 екз.) представлені різцями (3 екз.), проколками (2 екз.), скребачкою (Рис. 3, 7), скреблом (Рис. 3, 12) та ретушованим відщепом (Рис. 3, 3).

Різці представлені боковим на призматичній пластині (Рис. 3, 5), серединним на призматичній реберчас-

тій пластині (Рис. 3, 4) та кутовим на призматичному відщепі (Рис. 3, 6). Проколки виготовлені на відщепі із застосуванням крайового, інколи альтернативного ретушування (Рис. 3, 1-2).

Через схожість матеріалів обох комплексів, доречно розглядати технологічні особливості виготовлення знарядь спільно. Первинній обробці обох комплексів характерна висока призматичністю, що досягалась, судячи з фасеток попередніх сколів, шляхом утилізації призматичних одно- та двоплощадкових нуклеусів з використанням прийому реберчастого сколу. Вторинна обробка характеризується перлинним та обрубуючим ретушуванням, застосування прийому тронкування проксимальних частин виробів з метою редукції відбивного бугорка (Рис. 3, 1, 3, 5, 12). Специфічною особливістю виготовлення різців є використання прийому поперечного різцевого сколу на кінці заготовки (Рис. 3, 4, 5, 8). Характерним для обох скупчень є використання масивних знарядь, виготовлених з кременистого кварциту – скобеля та скребла.

Загалом, такі технологічні особливості, як висока призматичність, тронкування кінців заготовок та морфологія знарядь праці, свідчать про досить розвинений етап в рамках пізньопалеолітичної культури. Це дозволяє попередньо віднести пам'ятку до граветтської (епіграветтської) традиції

Василев

Пам'ятка розташовується на місі високого правого берега Дністра, на південний схід від околиць села, в ур. «Хом» (Рис. 1). Відкрита у 1948 році дослідженнями Б.А.Тимошука [Тимошук, 1952]. Додатково досліджувалось у 1951 році Дністровською палеолітичною експедицією Інституту суспільних наук АН УРСР [Черныш, 1973; Береговая, 1960]. Серед виявлених матеріалів – нуклеуси, відходи виробництва та скребачки [Черныш, 1973, с. 66].

Під час огляду пам'ятки у 2004 році було виявлено лише два вироби з вторинною обробкою (Рис. 4, 10-11), представлені ретушованими пластиною та відщепом. Вироби вкриті молочно-білою патиною. Перший виріб являє собою медіальну частину призматичної пластини з високою притуплюючою ретушшю по одному краю та перлинною – по іншому. Другий виріб – уламок знаряддя на відщепі з двобічною багатоступеневою ретушшю по краю.

Через незначну кількість підйомного матеріалу культурно-хронологічна атрибуція пам'ятки досить ускладнена, але наявність пластини з притупленим крутою ретушшю краєм, яка, ймовірно, є фрагментом пазового вкладення, можна припустити граветтськість комплексу.

Дорошівці

В околицях с. Дорошівці Заставнівського р-ну Чернівецької обл. відомо три скупчення палеолітичних знахідок, що розташовуються на крутих схилах правого

нів Чернівецької обл. Декілька пізньопалеолітичних місцезнаходжень розташовані куцем на правому березі Дністра, навпроти гирла р. Серет, між селами Василев та Дорошівці та неподалік відомої Баламутівської печери між селами Зелена Липа та Гринячка.

Незначна колекція підйомного матеріалу походить з місцезнаходження Зелена Липа, що являє собою два скупчення культурних решток палеолітичної доби (Рис. 3).

Зелена Липа I

Пам'ятка розташована у південно-східній частині мисоподібного плато на лівій стороні яру неподалік села Зелена Липа прямо на ріллі. Місцезнаходження Зелена Липа I та II обстежувалися співробітниками Буковинського археологічного центру у 2003 році, проте матеріали не опубліковано. Серед крем'яного інвентарю, зібраного з поверхні пам'ятки, представлені вироби двох хронологічних рівнів. Перша група артефактів має палеолітичний вигляд та значну патинізацію. Друга група – відходи виробництва та знаряддя без ознак патини і, ймовірно, належать до більш пізньої епохи (трипілля?).

Колекція палеолітичних виробів налічує 9 екз. і представлена відходами виробництва та двома знаряддями. Сировиною для виготовлення артефактів слугували чорний, темно та світло-сірий кремій, а також скрем'янілий кварцит темно-коричневого кольору. Деякі вироби мають помітний люстраж поверхні, через солові процеси, що свідчить про тривале перебування частини матеріалу на поверхні та про руйнацію палеолітичної пам'ятки.

Серед відходів виробництва наявні нуклеоподібний уламок, дві призматичні пластини (фрагменти), пластинка, два масивні відщепи та «пірнаючий скол», що зняв значну частину призматичного ортогнатного одноплощадкового нуклеуса (Рис. 3, 10).

Знаряддя праці представлені скобелем на масивному кварцитовому відщепі (Рис. 3, 11) та подвійним різцем на призматичній пластині (Рис. 3, 8).

Зелена Липа II

Пам'ятка розташована на відстані 300 м на північний захід від першої. Зібраний з поверхні підйомний матеріал представлений двома групами крем'яних виробів. До першої групи віднесено вироби палеолітичного вигляду вкриті патиною значної товщини. Друга група представлена непатинуваними виробами і є хронологічно ранішою (трипілля?).

Серед виробів першої групи наявні як відходи виробництва (первинний відщеп та проксимальна частина призматичної пластини), так і знаряддя праці. Вироби з вторинною обробкою (9 екз.) представлені різцями (3 екз.), проколками (2 екз.), скребачкою (Рис. 3, 7), скреблом (Рис. 3, 12) та ретушованим відщепом (Рис. 3, 3).

Різці представлені боковим на призматичній пластині (Рис. 3, 5), серединним на призматичній реберчас-

тій пластині (Рис. 3, 4) та кутовим на призматичному відщепі (Рис. 3, 6). Проколки виготовлені на відщепі із застосуванням крайового, інколи альтернативного ретушування (Рис. 3, 1-2).

Через схожість матеріалів обох комплексів, доречно розглядати технологічні особливості виготовлення знарядь спільно. Первинній обробці обох комплексів характерна висока призматичністю, що досягалась, судячи з фасеток попередніх сколів, шляхом утилізації призматичних одно- та двоплощадкових нуклеусів з використанням прийому реберчастого сколу. Вторинна обробка характеризується перлинним та обрубуючим ретушуванням, застосування прийому тронкування проксимальних частин виробів з метою редукції відбивного бугорка (Рис. 3, 1, 3, 5, 12). Специфічною особливістю виготовлення різців є використання прийому поперечного різцевого сколу на кінці заготовки (Рис. 3, 4, 5, 8). Характерним для обох скупчень є використання масивних знарядь, виготовлених з кременистого кварциту – скобеля та скребла.

Загалом, такі технологічні особливості, як висока призматичність, тронкування кінців заготовок та морфологія знарядь праці, свідчать про досить розвинений етап в рамках пізньопалеолітичної культури. Це дозволяє попередньо віднести пам'ятку до граветтської (епіграветтської) традиції

Василев

Пам'ятка розташовується на місі високого правого берега Дністра, на південний схід від околиць села, в ур. «Хом» (Рис. 1). Відкрита у 1948 році дослідженнями Б.А.Тимошука [Тимошук, 1952]. Додатково досліджувалось у 1951 році Дністровською палеолітичною експедицією Інституту суспільних наук АН УРСР [Черныш, 1973; Береговая, 1960]. Серед виявлених матеріалів – нуклеуси, відходи виробництва та скребачки [Черныш, 1973, с. 66].

Під час огляду пам'ятки у 2004 році було виявлено лише два вироби з вторинною обробкою (Рис. 4, 10-11), представлені ретушованими пластиною та відщепом. Вироби вкриті молочно-білою патиною. Перший виріб являє собою медіальну частину призматичної пластини з високою притуплюючою ретушшю по одному краю та перлинною – по іншому. Другий виріб – уламок знаряддя на відщепі з двобічною багатоступеневою ретушшю по краю.

Через незначну кількість підйомного матеріалу культурно-хронологічна атрибуція пам'ятки досить ускладнена, але наявність пластини з притупленим крутою ретушшю краєм, яка, ймовірно, є фрагментом пазового вкладення, можна припустити граветтськість комплексу.

Дорошівці

В околицях с. Дорошівці Заставнівського р-ну Чернівецької обл. відомо три скупчення палеолітичних знахідок, що розташовуються на крутих схилах правого

берега Дністра, на захід від села. Дорошівці I та II (ур. «Горби» та «Толока») відкриті у 1951 р. Дністровською палеолітичною експедицією Інституту суспільних наук АН УРСР. З поверхні пам'яток зібрано відщепи, пластини, уламки та знаряддя праці [Черниш, 1954; 1973, с. 66; Береговая, 1960].

Пам'ятка Дорошівці III була відкрита у 1968 р. О.П.Чернишом на захід від околиці села на правому березі протоки Дністра, у високому зрізі другої надзаплавної тераси (ур. «Острів» або «Глинище») (Рис. 1). У 2002 році вона була обстежена співробітниками Буковинського археологічного центру Б.Рідушем та С.Пивоваровим [Рідуш, 2002, с. 13-16]. Під час огляду знайдено фауністичні рештки та артефакти з кременю та кістки.

У 2004 році на місці пам'ятки одним з авторів було зібрано незначний підйомний матеріал, який складався з шести крем'яних артефактів, представлених як відходами виробництва, так і виробами з вторинною обробкою (Рис. 4, 6-9). Серед відходів виробництва є нуклеодібний уламок та пластинка. Знаряддя праці представлені скребачкою, долотоподібним виробом, двома ретушованими відщепами. Сировиною для виготовлення виробів слугував гальковий з митою кіркою та жовтовий з вапняковою кіркою кремій сірого та жовтуватого кольору. Всі вироби вкриті молочно-білою патиною значної товщини.

Підокругла скребачка високої форми, виготовлена на утилізованому призматичному нуклеусі (Рис. 4, 9), сформована ламелярним та обрубуючим ретушуванням робочого краю. Долотоподібне знаряддя виготовлене на первинному відщепі двосторонньою тронкацією дистального краю та обрубуючим ретушуванням проксимального (Рис. 4, 8). Один ретушований відщеп має зубчатий робочий край (Рис. 4, 6), іншого виріб – уламок знаряддя, робочий край якого сформовано високим обрубуючим ретушуванням (Рис. 4, 7).

Для з'ясування стратиграфічного положення культурно-хронологічної інтерпретації пам'ятки у 2006 та 2007 рр. палеолітичною експедицією Археологічного музею ІА НАН України було зроблено зачистки, в ході яких виявлено три культурні шари з крем'яними артефактами, фауністичними рештками та деревним вугіллям (глибина: 6, 7,3 та 7,8 м від сучасної поверхні) [Кулаковська, Усик, Рідуш та ін., 2008, с. 51].

Найбільш репрезентативним виявився середній культурний шар, де виявлено 216 крем'яних артефактів, серед яких представлено є і відходи виробництва і знаряддя праці. Серед виробів з вторинною обробкою наявні ретушовані пластини (4 екз.), мікроліти на пластинках (3 екз.), ретушована пластинка, мікропластинка та долотоподібне знаряддя (Рис. 4, 1-5).

У фауністичних рештках верхнього шару переважають кістки мамонта (*Mammuthus primigenius* Blum). Склад решток середнього культурного шару більш строкатий – є кістки мамонта, північного оленя, пса тощо.

Наявні артефакти дають можливість зробити попередній аналіз технології виготовлення знарядь.

Первинна обробка характеризується використанням призматичних паралельних одно та двоплощадкових нуклеусів для зняття пластин та пластинок, що слугували заготовками для негеометричних мікролітів, які виготовлялись шляхом маргінального дорсального чи вентрального крайового (абразив ?) ретушування [Кулаковська, Усик, Рідуш та ін., 2008, с. 52].

Такі характерні особливості в первинній (використання паралельних нуклеусів, виготовлення пластинок та мікропластин з специфічним вигнутим профілем), у вторинній обробці (дрібне крайове ретушування для виготовлення мікролітів, використання ламелярної ретуші для виготовлення скребачок) та специфічний набір знарядь (дрібні мікролітичні вкладені, округла висока скребачка, долотоподібні вироби) свідчать про виражену оріньяцькість комплексу. Такий висновок дозволяє співвідносити стоянку з відомими палеолітичними комплексами Подністров'я, що мають яскраво виражені оріньяцькі риси – Молодове V (10 шар), Бабин I, Рашків VII.

Одесько I

У польовий сезон 2007 року під час пам'ятко-охоронних досліджень поблизу смт. Одесько Львівської обл. (керівник експедиції Т.Р.Милян) було досліджено пам'ятку Одесько I. Пам'ятка розташовується на підвищенні правого берега витоків р. Стир. Територія зараз заболочена та вкрита мережею водовідвідних каналів (Рис. 1). На південь від місцезнаходження починається вододільне плато Вороняки, з якого беруть початок витoki річок різних водних систем – Дністра (Серет, Золота Липа), Західного Бугу та Прип'яті (Стир, Іква). Таким чином, географічно пам'ятка розташовується на межі між різними ландшафтними регіонами.

Археологічні матеріали представлені крем'яними виробами, незначною кількістю фрагментів керамічних виробів (доби бронзи та раннього залізного віку) та фауністичними рештками.

Крем'яний інвентар представлений незначною кількістю виробів – 13 екз. Сировиною для виготовлення більшості виробів слугував високоякісний темно-сірий напівпрозорий з включеннями крейдовий кремій, скоріш за все місцевого походження, з огляду на наявність поблизу пам'ятки крейдових виходів. Крем'яні вироби мають досить сильну патинізацію, яка за кольором варіює від білясто-блакитної до щільної молочно-білої.

Комплекс кам'яних виробів представлений як відходами кременевого виробництва, так і знаряддями праці. Відходи виробництва (8 екз.) представлені відщепами та пластиною. Найчисельнішою групою представлені відщепи (7 екз.), серед яких наявні сколи оформлення призматичних нуклеусів (один екземпляр первинного та два відщепи підправки площадки) і чотири екземпляри вторинних відщепів. Пластина належить до призматичних зустрічного сколювання.

Знаряддя праці представлені 5-ма екземплярами. В колекції представлено один фрагмент дистальної

частини вістря з притупленою спинкою (Рис. 4, 15). Вістря виготоване на призматичному пластинчатому сколі та має паралельну огранку спинки. Один край цього виробу оформлений крутим ретушуванням, протилежний – пригострюючою підгіскою.

Другий виріб (Рис. 4, 12) являє собою дистальний фрагмент ножеподібної пластини, оформлений крутим обрубуючим ретушуванням по одному краю, перлинним регулярним – по іншому та тронкуванням з боку черевця по дистальному краю (фрагмент масивного прямокутника). Цікавою особливістю цього виробу є наявність сколів від використання по черевцю та один край, який має менший ступінь патинізації, що, можливо, вказує на закріплення цього краю в пазу.

Ще одне знаряддя являє собою проксимальну частину призматичної ножеподібної пластини з крайовим перлинним ретушуванням (Рис. 4, 13).

Серед виробів з вторинною обробкою також є скребачкоподібне знаряддя на відщепі, робочий край якого сформовано крутим альтернативним ретушуванням (Рис. 4, 16). Також в колекції представлений пластинчатий відщеп з крайовим ретушуванням по черевцю (Рис. 4, 14).

Таким чином, на пам'ятці Олесько I відбувався процес як первинної обробки крем'яної сировини (відщепи та пластина), так і виготовлення та використання знарядь праці. Техніка первинної обробки спрямована на отримання широких пластинчатих сколів з призматичних (за характером фасетажу на виробі та відщепі) підправки площадки) одно та двоплощадкових зустрічного сколювання ортогнатних нуклеусів.

Переважає більшість знарядь (крім скребачкоподібного) виготовані на пластинчатих заготовках. Ножеподібні пластини та вістря зроблені в одній техніці з використанням кругого притуплюючого та перлинного пригострюючого крайового ретушування по спинці. Серед характерних прийомів слід відзначити притуплення одного краю виробу (Рис. 4, 12, 13, 15) та поперечне тронкування кінців (Рис. 4, 12), що свідчить про використання виробів у пазах складених знарядь.

Висока призматичність первинного розколювання, притуплення одного краю та тронкування кінців

заготовки – риси, що цілком характерні для граветтського шляху розвитку пізньопалеолітичної культури. На досить давній – пізньопалеолітичний – вік пам'ятки вказує і значна патинізація виробів, яка абсолютно не зустрічається на виробі доби неоліту-бронзи на найближчих пам'ятках регіону – Йосипівка I та II. Найближчі аналогії крем'яним матеріалам з Олесько I слід шукати в граветтських пам'ятках Західної України – Молодове V (7 культ. шар), Межигірці (Івано-Франківська обл.) та Збитенка (Рівненська обл.).

Таким чином, в результаті розвідкових робіт було досліджено п'ять пізньопалеолітичних пам'яток, які належать до різних культурно-хронологічних рівнів. Пам'ятки Федорівка та Дорошівці належать до оріньяцького шляху розвитку пізньопалеолітичної культури, що знаходить широке коло аналогій серед матеріалів південного заходу Східної Європи. Пам'ятки Василев та Олесько I знаходять аналогії серед граветтських комплексів Західної України.

Вищесказане ставить питання про співіснування оріньяцьких та граветтських комплексів на заході Східної Європи. На стратифікованих багатоярусних стоянках Молодове V та Межигірці, Міток-Малу Галбен (Румунія) граветтські шари розташовані над шарами з оріньяцькими індустріями [Haesaerts et al., 2003, p. 182]. Така стратиграфічна позиція дозволяє стверджувати про хронологічну послідовність у розвитку пізньопалеолітичної культури. З іншого боку, радіовуглецеві датування оріньяцьких стоянок Гордашівка (Пд. Буг) та Рашків VII (12 220 +/-500) дають можливість робити висновки про одночасне існування оріньяцького та граветтського варіантів пізньопалеолітичної культури на території півдня Східної Європи [Борзьяк, 1983, с. 58-59]. Зокрема, вже говорилось, що культурно-історичний розвиток пізнього палеоліту в дністровській зоні Молдови відбувався на основі контакту двох великих техніко-типологічних формувань – оріньяцького та граветтського технокомплексів [Коваленко, Кетрару 1999, с. 195].

Антонович В.

1886 О скальных пещерах на берегу Днестра в Подольской губернии // Тр. VI Археол. съезда. – Т. I. – Одесса. – С. 86-102.

Береговая Н.

1960 Палеолитические местонахождения СССР // МИА. – Вып 81. – М.-Л.: Изд-во АН СССР.

Борзьяк И.

1983 Поздний палеолит Днестровско-Карпатского региона (опыт систематизации) // Первобытные древности Молдавии. – Кишинев: Штиинца. – С. 33-64.

Борисковський П.

1949 Роботи в галузі вивчення палеоліту на Середньому Дністрі в 1946 р. // АП УРСР. – Т. II. – К.: Наукова думка.

1950 Деякі доповнення до археологічної карти Середньої Наддністрянщини // Археологія. – Т. IV. – К.: Наукова думка. – С. 117-131.

Гладких М., Рыжов С., Суховой Н.

1994 Гордашовка – оріньякоидный палеолит на Горном Тикиче (предварительные результаты) // Археологический альманах. Сб. науч. статей. – № 3. – Донецк. – С. 217-226.

Иванова И.

1959 Геологические условия нахождения палеолитических стоянок Среднего Приднестровья // Палеолит Среднего Приднестровья. Труды КИЧП. – Вып. 15. – М.: Изд-во АН СССР.

Клочко В., Потупчик М.

2000 Звіт про археологічні дослідження у Вінницькій обл. в 2000 р. // НА ІА НАН України. – Ф.Е. Спр. 2000/85; № 26889. – 11 арк., 39 іл.

Коваленко С., Кетрару Н.

1999 Некоторые особенности развития верхнепалеолитических индустрий в Днестровской зоне Молдавии // *Stratum plus*. – № 1. – С. 168-195.

Кулаковська Л., Усик В., Рідуш Б., Пеан С.

2008 Палеолітична стоянка Дорошівці III в Середньому Подністров'ї (Попереднє повідомлення) // Дослідження первісної археології в Україні (До 50-річчя відкриття палеолітичної стоянки Радомишль). Матеріали міжнародної наукової конференції «Радомишль та його історія» 3-4 жовтня 2006 р. – К.: Корвін Прес. – С. 51-53.

Нужний Д., Ступак Д., Шидловський П.

2000 Пізньопалеолітичний комплекс Семенівки-3 та особливості весняно-літніх поселень межирічської культури в Середньому Подніпров'ї // Археологічний Альманах. – Донецьк. – № 9. – С. 123-136.

Рідуш Б.

2002 Нові палеолітичні місцезнаходження на Буковині // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Вип. 4. – Чернівці: Золоті литаври. – С. 13-16.

Рудинський М.

1929 З матеріалів до вивчення передісторії Поділля // Антропологія. – Т. II. – К.

Тимошук Б.

1952 Археологічні пам'ятки с. Василева Чернівецької області // АП УРСР. – Т. 3. – К.: Вид-во АН УРСР.

Черниш А.

1954 Карта палеоліту УРСР // Наукові записки Інституту суспільних наук. – Т. 2. – К.: Вид-во АН УРСР.

1959 Поздний палеолит Среднего Приднестров'я // Палеолит Среднего Приднестровья. Труды КИЧП. – Вып. 15. – М.: Изд-во АН СССР.

1973 Палеолит и мезолит Приднестровья (Карты и каталог местонахождений): К IX конгрессу INQUA (1973). – М.: Наука. – 126 с.

Шидловський П.

2003 Нове пізньопалеолітичне місцезнаходження на Вінничині // *Vita Antiqua*. Збірка наукових статей. – Вип. 5-6. – К.: ВПЦ «Київський університет». – С. 40-44.

Шидловський П., Пічкур Є., Черновол Д.

2004 Археологічні дослідження поблизу с. Аполянка на Уманщині // АБУ 2002-2003 рр.: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К.: ІА НАН України; Шлях. – С. 361-365.

Щербаківський Д.

1927 Знахідки поблизу Могилів-Подільського // Коротке повідомлення ВУАК за 1926 р. – К.

Haesaerts P., Borziak I., Chirica V., Damblon F.,

Koulakovska L., Plicht J.

2003 The East Carpathian Loess Record: A reference for the Middle and Late Pleniglacial Stratigraphy in Central Europe // *Quaternaire*, 14 (3). – P. 163-188.

Рис. 1. Нові пізньопалеолітичні місцезнаходження.

Рис. 2. Федорівка I. Вироби з кременю.

Рис. 3. Зелена Липа I, II. Вироби з кременю.

Рис. 4. Крем'яні знаряддя з місцезнаходжень Подністров'я:
1-9 – Дорошівці (1-5 за: Кулаківська, Усик, Рідуш, Пеан, 2008); 10-11 – Василев; 12 – Олесько.